

MAKTAB O'QUVCHILARINING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH ILMIY MUAMMO SIFATIDA

A.X. Trigulova

Pedagogika fanlari nomzodi

Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8027079>

Annotatsiy: Mazkur maqolada musiqa madaniyati darslarida maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish muammosi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ijodkorlik, individual psixologik xususiyatlar, musiqiy faoliyat.

Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish muammosi ko'p qirrali va qiyin. Hozirgi vaqtda psixologiya va pedagogikada tabiat va qobiliyat tushunchasi to'g'risida turli xil qarashlar mavjud. Ijodkorlik muammosi bizni ilgari bo'lmagan yangi narsalarni yaratadigan faoliyatga yo'naltiradi. U o'ziga xosligi bilan ajralib turadi va uning sifati bilan emas, balki faol ijodiy mahsuldorligi bilan ajralib turadi. "Ijodkorlik-ajablanish va bilish qobiliyati, nostandart vaziyatlarda echim topish qobiliyati, bu yangi narsalarni kashf etishga va o'z tajribalarini chuqur anglash qobiliyatiga qaratilgan". Qozonlik o'qituvchi V. Andreev quyidagi ta'rifni beradi: "ijodkorlik-bu qarama-qarshilikni hal qilishga (ijodiy muammoni hal qilishga) qaratilgan inson faoliyatining turlaridan biri, ijod uchun ob'ektiv (ijtimoiy, moddiy) va sub'ektiv shaxsiy sharoitlar (bilim, ko'nikma, ijodiy qobiliyat) zarur, ijod natijalari yangilik va o'ziga xoslikka ega, shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega, shuningdek progressivdir".

Ushbu ta'rif nafaqat ijodkorlik yo'nalishini, balki uning holati va natijasini ham birlashtiradi. Turli xil olimlar tomonidan ijodkorlikning talqinlarini tahlil qilish bizga ijodkorlikning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga imkon berdi: interaktivlik, shaxsiyat sifati, voqelikni o'zgartiruvchi samarali faoliyat. Ijodiy shaxs haqida gapirganda, biz, albatta, uning faol hayotiy pozitsiyasi haqida gapiramiz va bu shaxs, albatta, ma'lum ijodiy qobiliyatlarga ega.

Psixologik va pedagogik adabiyotlarda qobiliyatlar bilim va ko'nikmalarni tezda egallash va ulardan amalda samarali foydalanishni anglatadi.

B. Teplov qobiliyatlar ostida har bir shaxsni tavsiflovchi va muvaffaqiyatli faoliyatni ta'minlaydigan individual psixologik xususiyatlarni qayd etadi. Musiqadagi katta yutuqlar yaxshi xotira, qo'l harakatining sinxronligi, musiqiy quloq, ritm hissi bilan ta'minlanadi. Ijodkorlik belgilangan vazifalardan tashqariga chiqish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Muayyan ijodiy faoliyat qobiliyatlarning sifatini belgilaydi. Sport, musiqa, badiiy qobiliyatlar ajralib turadi, matematik, adabiy, til qobiliyatlari mavjud.

Har bir faoliyat turi ma'lum bir qobiliyat doirasini o'z ichiga oladi. Shunday qilib, maxsus musiqiy qobiliyatlar, ularsiz o'zingizni yorqin ifoda etishning iloji yo'q: musiqiy quloq va melodik va garmonik. Busiz musiqani to'g'ri idrok etish mumkin emas. Musiqiy quloq, asarning xarakterini, kayfiyatini aniqlash uchun ham muhim bo'lgan modal tuyg'uni belgilaydi. Musiqiy ritm, ularsiz musiqiy asarni ham musiqiy asbobda, ham vokalda ijro etish mumkin emas. Faqat bu qobiliyat musiqaning janr xilma-xilligiga sezgirlikni belgilaydi. Shunday qilib, yurish, vals, polonez, mazurka, xorani tinglashda bu qobiliyat musiqiy asarning janrga mansubligini, uning xarakterini, kayfiyatini tushunishga yordam beradi.

Ijodkorlik va fikrlash samaradorligini shakllantirish ko'rsatkichlari xotira, e'tibor va tasavvurdir. Murakkab aqliy faoliyat jarayonida tahlil qilish, umumlashtirish qobiliyati ham yuqori darajadagi fikrlashning ko'rsatkichidir.

Ijodiy qobiliyat ijodiy faoliyatda namoyon bo'ladi, yangilik darajasiga ega va shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega.

Zamonaviy psixologik fan ijodiy qobiliyatlarning aql darajasidan bog'liqligi haqidagi pozitsiyani rad etadi. Va musiqa madaniyati darslari uchun umumiy musiqiy qobiliyatlar talab qilinadi burilish, ritm, shaklni aniqlash. Ushbu qobiliyatlar faol ijodiy faoliyatda namoyon bo'ladi.

Ushbu faoliyat maktabda o'rganilgan va jahon musiqa madaniyatida katta ahamiyatga ega bo'lgan musiqiy asarlarni faol idrok etishda namoyon bo'ladi. Ushbu faoliyatda musiqiylik muvaffaqiyatli musiqiy faoliyat uchun zarur bo'lgan qobiliyatlarning butun majmuasi sifatida namoyon bo'ladi. Biz musiqiylikning quyidagi turlarini ta'kidlaymiz: musiqiy idrok va musiqiy ijod.

Ijodiy faoliyat bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni egallash va ulardan foydalanish dinamikasida namoyon bo'ladi va uning muhim sharti rivojlanishdir. Ijodiy faoliyat natijasida inson atrofdagi dunyoni individual idrok etadi. S. L. Rubinshteyn va A. N. Leontyevning fikricha, faoliyat ko'pincha quyidagi komponentlar bilan ifodalanadi: ehtiyojlar, motivlar, harakatlar, shartlar, operatsiyalar, natijalar. Faoliyat, albatta, o'ziga xos, yangi, g'ayrioddiy narsa bo'lishi kerak bo'lgan natijaga yo'naltirilgan ma'lum bir tarzda amalga oshiriladigan motiv bilan belgilangan maqsadga ega bo'lishi kerak.

Biroq, L. G. Vyatkinning ta'kidlashicha, yangi hamma narsaga "ijodiy" ta'rif berish mumkin emas, faqat "ijtimoiy ahamiyatga ega, foydali bo'lishi kerak". Ijodiy faoliyatning yangiligi sub'ektiv bo'lib, yaratuvchining shaxsiga bog'liq. O'quv jarayonida ijodiy faoliyat jarayonida talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini o'zlashtirishga qaratilgan ushbu jarayonni tashkil etish usullarini modernizatsiya qilish katta rol o'ynaydi. Shunday qilib, o'quv faoliyatidagi ijodkorlik o'quv jarayonini optimallashtirishga qaratilgan yangi, samarali dasturni kiritishni o'z ichiga oladi. Musiqiy madaniyat darslarida bu, albatta, o'qituvchining musiqiy asbobda asarni yuqori, professional darajada ijro etishi, buning natijasida maktab o'quvchilari asarning go'zalligini, uning chuqur mazmunini va, albatta, o'z ijrosi bilan o'quvchilarga etkaza oladigan o'qituvchining professionalligini ko'rishadi. Ushbu musiqiy asarga xos bo'lgan musiqiy obrazning o'ziga xosligi.

Jahon madaniyati yulduzlari tomonidan ijro etilgan videoda jahon musiqa klassikasidan asarlarni tinglab, ushbu asarlarni kuzatish, baholash va yodlash kabi vazifalar ham samarali hal etiladi. Ijodiy yondashuv natijasida maktab o'quvchilari jahon opera musiqasi klassiklari, simfonik orkestr ijrochilari, taniqli pianinotchilar, skripkachilar, dirijyorlar va boshqalarni taniydilar. Bularning barchasi faqat o'qituvchining maktabda o'qitish sifatini va maktab o'quvchilari tomonidan bilimlarni o'zlashtirish sifatini yaxshilashga qaratilgan ijodiy faoliyati natijasida amalga oshirilishi mumkin.

References:

1. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. – Изд-во Каз. Ун-та, 1988. – 239 с.
2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя – музыканта. – М.: глум. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 336 с.
3. Мозгот В. Г. Способности как проблема и как явление [Текст] / В. Г. Мозгот // Мир психологии. - 2005. - № 3. - С. 161-170.

4. Тригулова А.Х. Предметная интеграция и ее значение в профессиональной подготовке будущего учителя музыки. Молодой учёный №12 (198) март 2018 г.-с.173-175

INNOVATIVE
ACADEMY